

ЧЕКИШНИНГ ЭКОЛОГИЯГА ВА ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ

Мадиев Жуманазар Ҳайдарович
Пардаев Элбек Ешбоевич
Соатова Олтин Ибодуллаевна
Ҳайтова Феруза Чори қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962515>

Калит сўзлар: Кашандалик, экология, саломатлик, тарғибот, чекиш, касаллик, иллат, валеологик, соғлик, ибн Сино.

Аннотация: Мавзуда умумбашарият мулки бўлган саломатлик манбаи ҳавонинг экологик соғлигига раҳна солаётган, бу қилмиши билан ўзи ва ўзгалар соғлигига путур етказаётган чекишнинг зарарли оқибатлари ёритилади. Саломатлик заволи бўлмиш чекиш салбий оқибатлари ва уларнинг олдини олишда валеологик ва педогогик ёндашув билан оммабоп ҳолда битилган.

Мавзу долзарблиги: Ҳар қадамда сигаретни тутатиб, бурқситаётганлар ёш – яланг, ўсмир – талаба, ишчи хизматчи ҳатто насиҳатгўй кексаю - ҳаёт гултожи бўлмиш аёлларни ҳам учратиш мумкин. Кашанда ихтиёрий ҳолда ўз саломатлигига болта уриш билан бирга соф ҳавони экологик ифлослантириб, атрофдагиларни ҳам зарарлаётганлигини уқтириш ва кенг оммани огоҳлантириш.

Дунё аҳолисининг 1,5 миллиардидан кўпроғи чекувчи. Ҳар йили чекиш асорати билан касалланиш орқали миллионлаб кишилар вафот қиляпти. Чекувчилар нафақат ўз соғлиғи кушандаси, - балки соф табиатни булғовчи, теваарак атрофдагиларни-да зарарловчилардир. “Олимлар бошлиғи” ҳазрат ибн Сино 1000 йиллар аввал ўз давридаёқ таъкидлашича ҳар бир инсон ўз саломатлигини ҳимоялаш ҳақида қайғуруш лозим. Мутахассислар фикрича кашанда эркакларнинг 20 % болалик чоғлариданоқ катталарга тақлид қилиб, қизиқиб, бекорчилик ва назоратсизлик туфайли бу иллатнинг домига тушар қан. Статистик маълумотларга кўра 80 % чекувчиларнинг отаси кашанда экан.

Кўплаб аллома аждодларимиз кашандаликдан воз кечиш соғлом одамлар саломатлигини сақлаш ҳақида пурмаъно сўзлари билан ўзининг ва атрофдагиларнинг соғлигини сақлаш ва касалланишнинг олдини олиш яъни соғлом турмуш тарзини кечиришга ундайди. Валеология – соғлом одамлар саломатлиги фани аслида башарият пайдо бўлиши билан ҳамоҳанг. Ақл соҳиби бўлмиш инсон боласи бор-ки касалликларсиз узоқ умр кўришни орзулайди. Манбаларга кўра 1 дона сигарет инсон умрини 6 -6,5

дақиқага қисқартириб, 15-19 йилгача зомин бўларкан. Сигарет тутуни орқали соф ҳавога 200 дан ортиқ инсон организми хавфли бўлган моддалар: Никотин, ис гази, бутан, кадмий, метан, маргумуш, аммоний ва шу сингарилар пуркалиб экологик муҳитни бузади. Умумбашарият мулки бўлган соф экологик муҳитни кашанда ихтиёрий равишта зарарлаб, ўз ва ўзгалар соғлиги-га зомин бўлади. Илмий тадқиқотларги кўра ҳомиладор аёл чекса қони орқали ўз хомиласини зарарласа, эмизикли аёл кўкрак сути билан ўз фарзандини заҳарлайди. Агар хонада чекилса шу ҳаводан нафас олаётган барча оила аъзоларин ҳам зарарлайди. Чекувчи сигарет тутуни орқали, автомобил тутунидан 4 баробар кўп заҳарли моддаларни одамлар нафас оладиган соф экологик ҳавога пуркайдиди. Сигарет тутунидаги 0.5-1 % бўлган ис гази ўпкадан бутун организмни кислород билан таъминловчи гемоглобин билан бирикиб, карбонсигемоглобинга айланади. Оқибатда кислород билан таъминланиш кескин камаяди, - агар бу ҳол ҳомиладор аёлда кечса ҳомиланинг нуқсонли, чала ёки ўлик туғулишига сабаб бўлади. Ўзбекистонда аҳолининг 21 % чекувчи бўлиб, 20 % эркак, 1 % аёлларни ташкил этади. Чекувчиларнинг асосий ёши 30-59 ёш бўлиб, ўрта махсус маълумотлиларнинг 24 %, олий маълумотлиларнинг 26 % чекувчилардир (Ўзбекистон журнали 2012 йил, №3 62-654 бетлар). Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг замонавий тиббий концепциясига муофиқ меҳнат – саломатлик – касаллик ўзаро боғлиқ. Ҳукуматимиз томонидан истиқболли узоқни кўзлаган мақсадлар асносида аҳоли яшаш жойларидаги ободонлаштириш, кўча четларига манзарали дарахтлар экиб, боғу – хиёбонлар кўкаламзорлаштириш учун “Экологик” ҳашарлар уюштирилмоқда. Миришкор деҳқонларимиз “Қиш фасли-иш фасли” шиори ости бажараётган меҳнати жисмоний фаоллиги-саломатлигига, етиштирган ҳосили бозорларнинг пештоқини ва деҳқоннинг дастурхонини тўлдириш билан бирга курраи-замин аҳли саломатлигига экологик софлик йўлидаги ҳиссаси ҳамдир. Аҳоли томорқаларида даромадли ва озиқ – овқат маҳсулотлари экиш ва парваришлагга жалб қилинди. Маҳаллаларда хосасан “Томорқа - текин ошхона”, “Гардсиз уйим - дардсиз уйим”, - “Соф ҳаво - танга даво” каби кўрик танловлар ўтказишга бош-қош бўлиб келмоқдамиз. Умумбашарият мулки бўлган соф экологик муҳитни кашанда ихтиёрий равишта зарарлаб, ўз ва ўзгалар соғлиги-га зомин бўлади. Буюк аллома ҳазрат ибн Синонинг “Тиб қонунлари” китобида одамларни соғлигини сақлашда кўрсатиб ўтган 7 омилдан биттаси нафас олинадиган ҳавони тозалаш дея “тиббий

экологик муҳит” яъни ҳавонинг софлигига бефарқ бўлмасликка чақиради. Аччиқ бўлса-да ҳақиқат баъзи кишилар ўз соғликлариغا бефарқлиги боис кашандалик иллоти домига тушиб қутилолмайдди. Чекувчининг 3тадан 1таси зарарлигини билмаскан.

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотида кўра юрак ишемик касаллигидан ҳар 100 минг кишидан 45 ёшгача 7 киши ҳаётдан кўз юмса, кунига 20-25 дона сигарет чекувчилар орасида 104 тага етади. Миокард инфаркти касаллиги чекадиганларда, - чекмайдиганларга нисбатан 20 баробар кўп учрайди. Курраи – заминда “экологик вазият” издан чиқиши кузатилаётган бир пайтда чекувчилар ўз кашандалиги билан йилига экологик соф ҳавога 550 минг тонна ис гази, 720 тонна цианид кислотаси, 108 минг тонна никотин, 384 минг тонна аммиак, 600 минг тонна қурумни нуркайди. (К.Й. Жуманиёзов, Б. А. Дўсчанов, ТТА Урганч филиали маълумотларига кўра.)

Ҳозирда экология дея юритилаётган атроф – муҳитнинг барча омилларининг инсон ва жонзотлар ҳаётига таъсирини “тиб илми султони” ибн Сино ўз давридаёқ ўрганган. Аллома ўз асарларида “ҳаво токи мувазанатланган ва тоза бўлсагина саломатликка гаров, - акс ҳолда касалликка сабаб бўлишини, - кенг ёритган. Ҳазрати ибн Сино фалсафий асарларида “яхши ва ёмон хулқнинг ҳаммаси шароит, тарбия, одатланиш натижасида юзага келади, – деган панду ўғитларини ҳаёт тарзимизга йўлчи юлдуз қилайлик. Қомусий олим Абу Али ибн Сино барча фанлар қатори ўқувчиларнинг дин ва қадрият тушунчалари ўқитилса бидъатлардан осон холос бўлишини айтган. Ўқувчиларга “Дунё динлари тарихи”, талабаларга “Диншунослик” фанлари ўқитилиши ҳамда бу соҳада яна истиқболли режалар тузилаётганлиги ҳазрат ибн Синонинг инсон саломатлигига валеологик қарашлари ҳозирги даврда ҳам нақадар аҳамиятлик-ки, чунки касалликни даволашдан кўра олдини олиш ақллиликдандир. Экологик тозалик ва саломатлик кушандаси бўлмиш кашандаларнинг тиббий саводсизлиги боис умум башарият бойлиги ҳаво софлиги булғаняпти. Туманимиз аҳли ва бизни эшитгувчиларга кашандалик иллоти элакишмаслик, унинг домига тушганларга эса ундан воз кечишни эртага эмас, бугун-йўқ ҳозир бошлашни бот-бот такрорлашдан чарчамаймиз. Дунё аҳли “31-май Халқаро чекишга қарши кураш кунини” дея тарғибот олиб борса, туманимиз фаоллари тиббиёт ходимларига елкадош-маслакдош бўлган ҳолда ҳар кунини, ҳар соат, ҳар дақиқа бонг уриб, кашандаликсиз ҳаёт тарзимиз билан ўрнатилган бўлишга бел

боғлаганмиз,-зеро чекиш иллоти домиға тушган тумандошимизнинг бегонаси йўқ.Зеро ибн Сино бобомиз “саломатлик йўлида бирлашингизлар”дея ўғит-панду насиҳатини қалбимизга жо этиб, боймероси ва саломатлик йўлида васиятига амал қилиш атмосфера ҳавоси софлигига эришиш орқали башарият саломатлиги йулидаги валеологик ёндашувимиздир.Тарғиботни сўз билан эмас, амалда бу зормандага қандай воз кечиш йўлларини аҳолининг барча қатламига мақсадли гуруҳларга бўлиб, кенг тарғиботни йўлга қўйдик.Мактабдаги фаолиятимизда ўқувчиларни ёшига қараб валеологик ва педогогик савияда ёндошмоқдамиз.Сурхон воҳаси полвон ва чавондозлар авлодига бешик диёр.Уларнинг зурриёдлари мактабимиз ўқувчилари бўлиб, оиласида ичиш, чекиш каби иллатлар бегоналигини фахр туйғуси билан эслатамиз.Туманимиздаги мавжуд 43 та мактабда айниқса фаолият кўрсатаётган № 3, 4, 39, 7, 33, 14 ва кўплаб мактаб ўқувчилари орасида бу мавзуда тарғиботимиз ўз самарасини бермоқда.Мавзумизни якунида касбий фаолиятимиздан келиб қуйидаги тавсияларни айтишни лозим топдик.

-Улуғ шоир Чўлпоннинг “Миллатни уйғотиш уйғонганларнинг вазифаси”,- деган сўзлари замирида чекиш иллатининг зарарли томонларини яхши билиб, ундан нари турган зиёли аҳли масъул бўлса ўқувчи ёшларга янада ишонарли бўларми-ди.

-Зеро “Қуш уясида кўрганини қиларкан” мактаб, коллеж, олийгоҳларни чекиш таъқиқланган ҳудудлигини амалда назоратини қилиш.

- Оилада ота-оналар ўзлари чекмай, фарзандларини бу иллатга элакишини олдини олишнинг барча йўлларидадан фойдаланиш.

- Тунги клуб, тунги емакхона кабиларга саёқ юриб боришига лозим бўлса таъқиқлаш усуллари қўллаш.

- Кашандаликка энди қадам қўяётган мустақил ҳаётга тетапоя бўлаётган ёшларга яқинлари авлоду-аждодинг чекмаган-ку,-каби сўзлар билан тушунтириш ишларини олиб бориш.

- Чекиш иллатига элакишганнинг бегонаси бўлмас,-ахир аждодларимиздан қолган “Бир болага етти маҳалла ота-она” деган ҳикматомуз сўзларини мағзини чақиш лозим шекилли..

Чекма дўстим, зинҳор чекмагин,

Ўз соғлигингга болта урмаган.

Ота-бобонг авлодинг чекмаган.

Ҳавога заҳар тутунини сепмаган,

Гар чекмасанг соғлом бўласан,
Бобонг каби полвон бўларсан.
Чекишни эрта эмас, бугун ташла,
Илм олмоқ йўлида қадам ташла.

Мавзумизни Бандихон туманидаги 7-сонли мактаб ўқувчиси ҳаваскор ижодкор истеъдод соҳиби Ражабова Насибани шеърӣ мисралари билан якунладик.

Фойдаланган адабиётлар:

- 1."Умрингизга зомин бўлманг".Ж.Мадиев.Тошкент – 2014 йил.. "Тафаккур" нашриёти.
- 2."Тиб илми яловбардори".Й.Мирзаев, Ж.Мадиев.Тошкент-2016 йил."Тафаккур" нашриёти.
- 3."Табиатни –текин дорихона, томорқамизни парҳезкор ошхонага айлантирайлик".Ж.Мадиев ва бошқ.Тошкент-2022 й.ИРФОН ПРИНТ нашр.
- 4."Энг яхши илмий мақола" 2021 йил.Фарғона, Ўзбекистон."Полиграф Супер Сервис". МЧС.
- 5.Халқаро ибн Сино анжуман тўплами.Бухоро-2019йил.ЎзР.ФА босмахонаси

